

L'Immoralità della Proprietà Intellettuale

Dall'alba del copyright al tramonto (?) del
diritto d'autore

Roberto Caso

lawtech

The Law and Technology Research Group

www.lawtech.jus.unitn.it

Pirati

Tempesta perfetta

Zombi
Corsari
Cavalieri

L'ordine del ragionamento

1. Pirati: il nome, la copia, la macchina
2. Zombi: la difesa a oltranza del diritto di riproduzione
3. Corsari: l'impero delle licenze e del DRM
4. Cavalieri: norme, sociali, etica (contratti) e il ritorno dell'interesse pubblico (e delle comunità)

1

Pirati

Oralità

Liquidità
Copia
Ridondanza

Scrittura

Furto? Usurpazione, nome e testo

- Marziale (40-104) – Epigrammi – Libro I

LII

- Commendo tibi, Quintiane, nostros -
Nostros dicere si tamen libellos
Possum, quos recitat tuus poeta -:
Si de servitio gravi queruntur,
Adsertor venias satisque praestes,
Et, cum se dominum vocabit ille,
Dicas esse meos manumque missos.
Hoc si terque quaterque clamitaris,
Inpones **plagiario** pudorem

LIII

- Una est in nostris tua, Fidentine, libellis
[...]
- Sta contra dicitque tibi tua pagina '**Fur**
es.

Una rivoluzione tecnologica

L'economia del libro (stampato)

- Costi fissi alti
- Costi marginali bassi

Esclusiva

Il diritto di riproduzione

Gerarchia

Vendita di copie tangibili

L'alleanza

Royalties

Inibitoria e tangibilità

Equilibrio

Donaldson vs. Beckett (1774)

US Constitution Article 1, sec. 8, cl. 8

- To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing **for limited Times** to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries

Oltre la copia materiale, totale e seriale: sull'orlo del precipizio...

- Il sogno (o l'incubo) di un controllo dei pensieri (a partire dalla metà del 1700)
- Il controllo della “forma espressiva originale”
- Lasciando liberi: fatti, dati, idee etc.

Il diritto di elaborazione e trasformazione (opere derivate)

- Traduzione
- Elaborazione
- Trasformazione

Il diritto morale

- Paternità
- Integrità

2

Zombi

Più diritto d' autore per tutti

Il silenzio degli innocenti

Il domani non muore mai

L' isola (di libertà) che non c' è
(più)

“Le leggi fondamentali della stupidità umana”

C.M. Cipolla:

- Le persone non stupide sottovalutano sempre il potenziale nocivo delle persone stupide
- La persona stupida è il tipo di persona più pericolosa che esista
- Lo stupido è più pericoloso del bandito

15 %

La cellula (non più) dormiente: il three step test

1. Casi speciali
2. Non in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera
3. Non irragionevole pregiudizio degli interessi

3

Corsari

L' impero delle piattaforme proprietarie... colpisce ancora

AGA

- Apple
- Google
- Amazon

Licence to kill...

Dalla vendita alla licenza

Un' offerta che (di fatto) non si può rifiutare...

Dalla copia all'accesso

Harper Collins: 26

HarperCollins Puts 26 Loan Cap on Ebook Circulations

The new provisions are the first significant revision to ebook lending terms

[+](#) Share | [f](#) | [g+](#) | [t](#) | [RSS](#) | [Subscription](#) | [Reprint/License](#) | [Print](#) | [Email](#)

By Josh Hadro Feb 25, 2011

(Also see: "[HarperCollins, OverDrive Respond as 26 Loan Cap on Ebook Debate Heats Up](#)")

In the first significant revision to lending terms for ebook circulation, HarperCollins has announced that new titles licensed from library ebook vendors will be able to circulate only 26 times before the license

Dal controllo dell'opera al controllo dei dati

Dal controllo fisico al DRM

Orwell, 1984

The New York Times **Companie**

WORLD | U.S. | N.Y. / REGION | BUSINESS | TECHNOLOGY | SCIENCE | HEALTH

Search Technology Inside Technology
[Internet](#) | [Start-Ups](#) | [Business Computing](#)

Amazon Erases Orwell Books From Kindle

Lucas Jackson/Reuters

A commuter using an Amazon Kindle while riding the subway in New York.

By **BRAD STONE**
Published: July 17, 2009

[TWITTER](#)

Il lato oscuro della forza

- Bundling, incompatibilità e monopolio
- Privacy
- La scomparsa silenziosa dei mercati secondari

4

Cavalieri

Si
Può
Fareeeeeee!

Etica hacker

?

Free vs. [and] Open Source Software

- Free Software Foundation and GNU GPL:

“[...] the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. [...]

When we speak of free software, **we are referring to freedom, not price.** [...]

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) **assert copyright on the software**, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it”

- Open Source Initiative:

“Open source doesn't just mean access to the source code. The distribution terms of open-source software must comply with the following criteria:

[...] 4. **Integrity of The Author's Source Code”**

Open Access

CUDOS

?

“Open Access” to Knowledge in the Sciences and Humanities: Berlin Declaration 2003

Open access contributions must satisfy two conditions:

- The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship (community standards, will continue to provide the mechanism for enforcement of proper **attribution** and responsible use of the published work, as they do now), as well as the right to make small numbers of printed copies for their personal use.
- A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the permission as stated above, in an appropriate standard electronic format is deposited (and thus published) in at least one online repository using suitable technical standards (such as the Open Archive definitions) that is supported and maintained by an academic institution, scholarly society, government agency, or other well-established organization that seeks to enable open access, unrestricted distribution, inter operability, and long-term archiving.

Attribution

IP and social norms

- a) La legge sulla proprietà intellettuale può alterare le norme sociali in materia di controllo esclusivo
- b) Le norme sociali possono sostituirsi alla legge sulla proprietà intellettuale, nei settori dove questa non esiste, ma emerge comunque un'esigenza di controllo esclusivo sull'informazione
- c) Le norme sociali possono moderare il controllo esclusivo derivante dalla legge sulla proprietà intellettuale
- d) Le norme sociali possono contrastare il controllo esclusivo derivante dalla legge sulla proprietà intellettuale

Altri possibili sviluppi?

La tecnologia come strumento...

- Che disegna lo spazio in cui la comunità opera attraverso norme e comunica le norme
- Che disegna il concetto di comunità che è alla base delle norme sociali

La tecnologia come strumento...

- Che cambia il modo di pensare (le facoltà cognitive) del singolo e il suo modo di interagire (anche attraverso le norme sociali) con la comunità in cui opera

E' il mio modo di
vendicarmi [del diritto
d' autore]? No

E' solo il mio modo di vedere le cose...

Grazie!

- R. Caso, I libri nella "tempesta perfetta": dal copyright al controllo delle informazioni digitali, in Rivista Critica del Diritto Privato, 2013, e in The Trento Law and Technology Research Group. Research Papers Series; nr. 14. Trento: Università degli Studi di Trento. Facoltà di Giurisprudenza. ISBN 978-88-8443-466-1

<http://eprints.biblio.unitn.it/4131/>

- R. Caso, Plagio, diritto d'autore e rivoluzioni tecnologiche, in Trento Law and Technology Research Group. Research Papers Series; nr. 10. Trento: Università degli Studi di Trento. 2012, ISBN 978-88-8443-408-1

<http://eprints.biblio.unitn.it/2290/>

-R. Caso, Alle origini del copyright e del diritto d'autore: spunti in chiave di diritto e tecnologia, in U. Izzo, Alle origini del copyright e del diritto d' autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico, Carocci, Roma, 2010, 249, e in Trento Law and Technology Research Group Research Papers; nr. 2. Trento: Università degli studi di Trento. ISBN ISBN: 978-88-8443-353-4

<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001918/>

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

[http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/
roberto-caso](http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/roberto-caso)

LawTech Trento

Home | Biobank Law | Areas of research | Publications | **The Law and Technology Research Group**

lawtech UNIVERSITY OF TRENTO - Italy
Faculty of Law
Department of Legal Sciences

Home

Main Menu

- Mission
- Courses & labs
- People
- Events
- Law&Technology Scholarship
- Contact Us

Lawtech Paper Series

- Research Paper Series
- Student Paper Series

Login

Username

Password

Remember Me

[Forgot your password?](#)
[Forgot your username?](#)
No Account Yet? [Create an account](#)

On the Spot

Trento Lawtech Seminars 2011

The program in progress of the Trento Lawtech Seminars 2011 edition is now available

COMING NEXT

February 3, 2011 – Presentation by Roberto Caso, [Dal libro all'e-book: crimini e misfatti del diritto d'autore](#) [From the Book to the E-Book: Crimes and Misdemeanors of Copyright], Politecnico-Università degli Studi, Aula Magna Università degli Studi, via Po 17, Torino.

February 9, 2011 – Presentation by [Giovanni Pascuzzi](#) and [Paolo Guarda](#), La cybersecurity degli altri: appunti di diritto comparato [The Cybersecurity of [View all](#)]

PUBLICATIONS

[Matteo Ferrari, THE LIABILITY OF PRIVATE CERTIFICATION BODIES FOR PURE ECONOMIC LOSS. Comparing English and Italian Law](#), in [Journal of European Tort Law 2010, Volume 1, Issue 3](#), pagg. 266-305

1 2 3 4 5 6 7 8